

О. І. Дронов, Д. А. Власенко

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПЕЧІНКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ З МЕХАНІЧНОЮ ЖОВТЯНИЦЕЮ

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ

Authors' Information

Власенко Дмитро Анатолійович <https://orcid.org/0000-0002-8218-2703>

Summary. Dronov O. I., Vlasenko D. A. **THEORETICAL APPROACHES TO THE INVESTIGATION OF THE HEPATIC UNSUFFICIENCY IN MECHANICAL JAUNDICE PATIENTS.** - *O.O. Bogomolets National Medical University, Kyiv; e-mail: vesnik@gmail.com.* The article clarifies that liver failure is a syndrome that develops as a result of acute damage to the liver parenchyma, accompanied by a sharp loss of liver function, which is often manifested by hepatic encephalopathy and can cause multiple organ failure with a high risk of mortality. It is determined that mechanical jaundice can be accompanied by prerenal liver failure and tubular necrosis due to hypovolemia, reduced cardiac output, sepsis, and toxic effects of bile acids. Prolonged obstructive jaundice leads to severe apoptosis and secondary necrosis, which is due to the effect of cholestasis on tissues with the release of inflammatory mediators that stimulate the inflammatory response and cytokine cascade and lead to a decrease in endotoxin clearance, immune function, which contributes to vascular dysfunction with the possible development of DIC syndrome, disruption of the intestinal mucosal barrier, damage to the hepatic sinusoidal endothelium and ultimately causes ischemia and hypoxia of hepatocytes. Treatment of liver failure in patients with mechanical jaundice remains the most difficult problem in clinical practice. To develop new approaches to the treatment of patients with this problem, it is necessary to study theoretical approaches and practical developments on liver failure in patients with mechanical jaundice.

Key words: liver failure, surgical model, surgical technique, mechanical jaundice.

Реферат. Дронов О. І., Власенко Д. А. **ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПЕЧІНКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ З МЕХАНІЧНОЮ ЖОВТЯНИЦЕЮ.** У статті з'ясовано що печінкова недостатність це синдром, який розвивається внаслідок гострого ураження паренхіми печінки, що супроводжується різкою втратою функції печінки, яка часто проявляється печінковою енцефалопатією та може спричинити поліорганну недостатність з високим ризиком летальності. Визначено що механічна жовтяниця може супроводжуватися преренальною печінковою недостатністю та каналцевим некрозом внаслідок гіповолемії, зниженого серцевого викиду, сепсису, токсичної дії жовчних кислот. Тривала обтураційна жовтяниця призводить до тяжкого апоптозу та вторинного некрозу, що обумовлено впливом холестазу на тканини з вивільненням медіаторів запалення, які стимулюють запальну відповідь і каскадну реакцію цитокінів та призводять до зниження кліренсу ендотоксину, імунної функції, що сприяє судинній дисфункції з можливим розвитком ДВЗ-синдрому, порушенню бар'єру слизової оболонки кишечника, пошкодженню печінкового синусоїдального ендотелію та в кінцевому результаті спричиняє ішемію та гіпоксію гепатоцитів. Лікування печінкової недостатності у хворих з механічною жовтяницею залишається найбільш складною проблемою клінічної

практики. Для розробки нових підходів до лікування пацієнтів з даною проблематикою необхідно вивчення теоретичних підходів та практичних напрацювань з питань печінкової недостатності у хворих з механічною жовтяницею.

Ключові слова: печінкова недостатність, хірургічна модель, хірургічна методика, механічна жовтяниця.

На сучасному етапі у всьому світі відзначається неухильне зростання числа пацієнтів із захворюваннями печінки. Печінка є ключовим органом метаболізму, вона безпосередньо бере участь і регулює велику кількість як синтетичних процесів, так і процесів розпаду та детоксикації ендогенних і екзогенних сполук. Захворювання печінки в більшості випадків супроводжується розвитком серйозних ускладнень аж до появи печінкової недостатності. Печінкова недостатність це патологічний стан, зумовлений дефіцитом нормально функціонуючих гепатоцитів і, що характеризується комплексними порушеннями обміну речовин, дезінтоксикаційної функції печінки у поєднанні з ураженням головного мозку. Гостра печінкова недостатність - грізне ускладнення, що виникає при різних терапевтичних та хірургічних захворюваннях печінки.

Незважаючи на свою тривалу історію, термін «печінкова недостатність» різними дослідниками трактується досить широко і неоднозначно. Його використовують як при описі легких клініко-функціональних відхилень, так і для характеристики тяжких уражень печінки, що призводять до печінкової коми.

За даними ВООЗ щорічно спостерігається збільшення хворих на печінкову недостатність, реєструються приблизно 50 млн. хворих на гепатит В, з них 2 млн. людей помирають, а хворих на гепатит С налічується від 100 до 200 млн. осіб. Приблизно 100 тис. пацієнтів на гепатит ускладнюється гострою печінковою недостатністю, при цьому летальність при даній патології досягає 70,0 -90,0% незважаючи на використання сучасних методів лікування [27].

За минулі 30 років в Україні відзначається зростання захворюваності на печінкову недостатність в 2 рази, а протягом наступних 10–20 років смертність від захворювань печінки буде зростати [1, 2, 3].

Аналіз статистичних даних, літературних джерел та теоретичних напрацювань дослідників вказує на те, що тема печінкової недостатності є актуальною та потребує подальшого вивчення.

У своїх роботах G.Aithal, et al. (2011); P.Bramhall (2009) наголошують, що до розвитку печінкової недостатності призводять захворювання та стани, що супроводжуються некрозом гепатоцитів: фульмінантні форми вірусних гепатитів, лікарська інтоксикація, отруєння, сепсис, опіки, шок різної етіології, кардіохірургічні втручання та метаболічні порушення [5, 11].

Автори J.Karkhanis, et al. (2008) у своїх дослідженнях доводять, що у 15,0—20,0% випадків причину печінкової недостатності встановити не вдається. Це можуть бути невідновлені інтоксикації, інфекційні, аутоімунні та метаболічні ураження [17].

Тому проблема печінкової недостатності є актуальною на протязі багатьох століть. Перші хірургічні операції з проблем печінкової недостатності були здійснені O.Minkowski et al. [8], у 1886 році. Вони виконали гепатектомію у гусака та описали появи коми та судом після операції. У 1921 році F.C.Mann et al. представили описану клінічну картину печінкової недостатності у собак після видалення печінки [7]. З досвідом проведення операцій та вдосконалення хірургічних можливостей були розроблені моделі, для постановки яких застосовується судинна техніка. Перший досвід створення портокавального анастомозу «бік у бік» для скидання крові минаючи печінку була зроблена M.Nahn et al. у 1893 р. [8]. Однак, ця операція лише погіршувала функцію органу, але не призводила до появи ознак гострої ниркової недостатності (вираженої енцефалопатії (прекома, кома), коагулопатії, значного підвищення рівня печінкових ферментів тощо). Автори здійснили лігування ворітної вени з формуванням портокавального анастомозу на кшталт «кінець у бік» у поєднанні з лігуванням печінкової артерії, що призводило до появи коми у шурів, яка тривала протягом 1 години, а смерть тварини наступала в середньому через 10 годин [8].

К.Н. Ryu et al. (2014) описав найвідомішу та найпоширенішу методику запропоновану в 1931 році G.M. Higgins et al., яка використовується і сьогодні, а саме процес резекції 70,0% печінки та її регенерації. Протягом понад 90 років ця методика залишається основною і саме на ній у більшості випадків відбувається вивчення процесів регенерації та доклінічні випробування препаратів для лікування захворювань печінки [25].

Пізніше методику з резекцією печінки на 70,0% застосовували у своїх дослідженнях науковці P.N.Martins et al. (2008) на тваринах таких як собаки, щури та свині. Поступово почали використовувати методи з іншим обсягом резекції. Порогова кількість тканин видаленого органу, викликає мінімальну реакцію і становить 2,0-10,0%. При резекції менше ніж 30,0% печінки регенерація протікає повільно. Видалення понад 85,0% органу супроводжується високою летальністю. Так, при резекції 90% печінки у щурів, без лікування всі щури помирають протягом 48 годин. Незважаючи на це, методика з резекцією 90,0% печінки у щурів вважається відносно успішною, так як модель відтворюється, супроводжується розвитком ГНН, при адекватному лікуванні можна досягти 33,0% виживання [18].

Перші моделі створювалися з повною деваскуляризацією печінки, виконувався портокавальний анастомоз «кінець у бік» у поєднанні з лігуванням печінкової артерії. Однак тривалість життя тварин після такої операції не перевищувала 10 -19 год (залежно від виду тварини) [8]. Надалі дослідження було спрямовано на створення оборотної моделі з тимчасовою ішемією. Так М.К. Misra et al. 1972 р. описали подібну техніку у собак, яким був сформований портокавальний анастомоз на кшталт «кінець у бік» з подальшим тимчасовим перетисканням печінкової артерії [8].

Активне використання мікроінструментів послужило поштовхом до створення нових експериментальних методів і значно полегшило техніку операції. Так, на щурах описано виконання портокавального шунтування, резекції позапечінкових жовчних проток, часткової, субтотальної та тотальної гепатектомії, гетеротопічної та ортотопічної трансплантації печінки [22].

За результатами дослідження D.Bausch et al. (2018); A.Kanno et al (2019); морфологічні зміни при хронічному панкреатиті є незворотними, що дозволяє вважати дане захворювання передраковим. У 90,0 % злоякісних новоутворень ПЗ патогістологічно має місце аденокарцинома [9, 16].

J.D. Mizrahi, et al. (2020) у своїх напрацюваннях доводять, що хірургія злоякісних новоутворень печінки є складною, суперечливою проблемою. Прямі оперативні втручання на печінці відрізняються значною технічною складністю, високою після операційною летальністю (6,0-9,0 %) та кількістю післяопераційних ускладнень [20].

У дослідженнях Z.Shen et al. (2018) наголошується, що у зв'язку з особливостями анатомічного розташування печінки, при її злоякісному ураженні виникають такі ускладнення як механічна жовтяниця, дуоденальна непрохідність, портална гіпертензія, що зазвичай і спонукає пацієнта звернутись до лікаря. Перераховані ускладнення можуть досить швидко призвести до системних порушень, а тому самі по собі вимагають хірургічного лікування. Найбільш небезпечним серед них є механічна жовтяниця [23].

Проблема механічної жовтяниці, яка є тяжким ускладненням захворювань органів гепатопанкреатобіліарної системи. Розповсюдженість даної патології, складність її діагностики і лікування, незадовільні віддалені результати визначають високу актуальність цієї проблеми. Залишається невирішеною ціла низка питань, пов'язаних з відсутністю остаточного розуміння патогенезу порушень та патологічних станів на тлі біліарної обструкції. Основними причинами незадовільних результатів хірургічного лікування хворих є запальні ускладнення і прогресування гострої печінкової недостатності, частота розвитку якої прямо залежить від етіології і тривалості патології, способу хірургічної корекції біліарного блоку. Пізні терміни госпіталізації (понад 50%) через складність діагностики є причиною високих показників післяопераційних ускладнень (10,4%- 52,3%) і летальності (3,8 – 46,2 %), що і обумовлює актуальність проблеми [1, 3, 4].

На думку О.І. Дронова та співавторів (2021); J.A Pain et al. механічна жовтяниця це патологічний синдром, що полягає у порушенні відтоку печінкової жовчі по жовчних шляхах у дванадцятипалу кишку через механічні перешкоди. Найчастіші причини

механічної жовтяниці – жовчнокам'яна хвороба, злоякісні пухлини, а також рубцева структура жовчної протоки або великого дуоденального сосочка дванадцятипалої кишки. У структурі хірургічних хвороб печінки та позапечінкових жовчних шляхів, прогностично, важко протікають ті, що ускладнені вираженою непрохідністю загальної жовчної протоки, що, у свою чергу, супроводжується розвитком механічної жовтяниці [3, 21].

J.D.Greig et al. (1988) визначили підвищений рівень білірубину як незалежні предиктори смертності та захворюваності після хірургічного втручання на тлі механічної жовтяниці [15]. Автори T.Bottger et al. (1999) висловлювали занепокоєння тим, що рівень механічної жовтяниці сам собою може бути фактором ризику летальності, а тому змусила деякі центри прийняти стратегії, спрямовані на зниження передопераційного рівня білірубину [10].

Американське товариство шлунково-кишкової ендоскопії зробили висновок, що злоякісна механічна жовтяниця може виникати після раку підшлункової залози, фатової ампули, внутрішньогрудної холангіокарциноми тощо. Вчасно не лікована механічна жовтяниця, може викликати безліч побічних ефектів і проблем, таких як холангіт, виникнення пухлин, зниження якості життя та збільшити летальність. Успішне дренування жовчі може значно покращити прогноз у хворих із печінковою недостатністю та злоякісними пухлинами [6].

S.J.Cahil, et al. (1987) у своїх напрацюваннях доводять, що загальноприйнятими клінічними методами дренування жовчовивідних шляхів є черезшкірний біліарний дренаж і ендоскопічний біліарний дренаж. Щодо ефективності двох видів дренування та частоти ускладнень, інтервенційні радіологи та гастроентерологи дотримуються різних поглядів, що призводить до розбіжності думок про підходи до лікування. Незважаючи на ці спірні питання, одним із головних заходів та невід'ємним компонентом у лікуванні таких пацієнтів є декомпресія загальної жовчної протоки [12].

Cai H, Peng B. (2020) наголошують, що екстрені оперативні втручання у пацієнтів із механічною жовтяницею призводять до частих післяопераційних ускладнень, а летальність досягає від 15,0% до 30,0%. Це в 4 рази частіше, ніж коли обтураційна жовтяниця пролікована до операції [13].

Тривала обтураційна жовтяниця призводить до важкого апоптозу та вторинного некрозу, що обумовлено впливом холестазу на тканини з вивільненням медіаторів запалення, які стимулюють запальну відповідь і каскадну реакцію цитокінів та призводять до зниження кліренсу ендотоксину, імунної функції, що сприяє судинній дисфункції з можливим розвитком ДВЗ-синдрому, порушенню бар'єру слизової оболонки кишечника, пошкодженню печінкового синусоїдального ендотелію та в кінцевому результаті спричиняє ішемію та гіпоксію гепатоцитів.

Pain J.A., Cahill S.J., Bailey M.E. (1985) у своїх роботах наголошують що, коагулопатія зазвичай виникає при механічній жовтяниці як критична реакція організму на захворювання, яка може прогресувати до дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові (ДВЗ-синдром) з підвищеною смертністю. Крім того, ускладнені випадки механічної жовтяниці, що призводять до сепсису, можуть призводити до розвитку синдрому дисемінованого згортання крові [21].

Діагностика дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові (ДВЗ-синдром) полегшує лікування механічної жовтяниці та сепсису, та пов'язана з поліпшенням результатів. Хоча Міжнародне товариство тромбозу та гемостазу (ISTH) запропонувало критерії для діагностики явного ДВЗ-синдрому, ці критерії не підходять для раннього виявлення. Науковий комітет зі стандартизації ISTH DIC запропонував нову категорію, названу «коагулопатія, індукована сепсисом», для полегшення ранньої діагностики ДВЗ-синдрому та потенційно швидшого втручання у цих критично хворих пацієнтів [26].

T.A. Sohn et al. (2013) обстежили 567 пацієнтів, які перенесли панкреатодуоденектомію. Порівняння не виявило відмінностей в об'єктивному статусі під час операції, і показники смертності між двома групами були схожими. Авторами була запропонована терапію сепсис індукованої коагулопатії, яка проводила лікування і корекцію основної інфекції, і включала усунення причин, що викликали механічну жовтяницю [24].

T.A. Peters et al. (2000) проаналізували 300 пацієнтів, які перенесли панкреатодуоденектомію після неoad'ювантної хіміопроменевої терапії. До групи передопераційного дренування увійшли 172 пацієнти зі стентуванням та 35 пацієнтів, які перенесли хірургічне шунтування. Хоча рановий сепсис був вищим у групі стентованих, не було відмінностей щодо загальних ускладнень або смертності, які становили 1%. Вони дійшли висновку, що передопераційний дренаж жовчних шляхів безпечний, не збільшує ризик септичних ускладнень у пацієнтів із механічною жовтяницею та дозволяє призначати терапію. Існує кілька практичних моментів, які схиляють хірургів до передопераційного стентування, і призвели до широкого поширення цієї техніки. Вони включають симптоматичне полегшення сверблячки та очікувану відстрочку остаточного хірургічного втручання, з огляду на поточні тенденції потрібно направляти таких пацієнтів до центрів передового досвіду, з великим обсягом операцій, для комплексного лікування хворих [22].

Отже, печінкова недостатність, коагулопатія, сепсис залишаються основними проблемами у пацієнтів із механічною жовтяницею, що є важливим для прийняття обґрунтованих лікувальних і терапевтичних рішень. Хворі із супутніми захворюваннями в більшості можуть підходити лише для безопераційної паліативної терапії. Аналіз статистичних даних, літературних джерел та теоретичних напрацювань дослідників вказує на те, що тема печінкової недостатності у хворих з механічною жовтяницею є актуальною та потребує подальшого дослідження.

Література/References:

1. Внутрішні хвороби: у 2 частинах. Частина 2. Розділи 9—24: підручник / Л. В. Глушко, С. В. Федоров, І. М. Скрипник та ін. — 2-е видання. К.: ВСВ «Медицина». 2022. 584с. ISBN 978-617-505-908-1 С.548-550(Розділ 22. Основи трансплантології:22.6. Трансплантація печінки) [*Internal diseases: in 2 parts. Part 2. Chapters 9-24: textbook / L. V. Glushko, S. V. Fedorov, I. M. Skrypyk and others. - 2nd edition. K.: VSV "Medicine". 2022. 584p. ISBN 978-617-505-908-1 P.548-550(Chapter 22. Fundamentals of transplantology:22.6. Liver transplantation)*]

2. Дронов О. І. Оцінка характеру мікробної флори на етапах лікування у пацієнтів з обтураційною жовтяницею пухлинного генезу / О. Дронов, І. Ковальська, І. Насташенко, Л. Левченко, І. Щигель, М. Онищенко, А. Малиш // *Medical science of Ukraine*. - 2021. - Vol. 17, № 4. - С. 41-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnmu_2021_17_4_9 [*Dronov O. I. Assessment of the nature of microbial flora at the stages of treatment in patients with obstructive jaundice of tumor genesis / O. Dronov, I. Kovalska, I. Nastashenko, L. Levchenko, I. Shchyhel, M. Onyshchenko, A. Malyshev // Medical science of Ukraine. - 2021. - Vol. 17, No. 4. - P. 41-55. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnmu_2021_17_4_9*]

3. Дронов О. І. Передопераційна біліарна декомпресія у пацієнтів з обтураційною жовтяницею пухлинного генезу, ускладненою холангітом, та її вплив на розвиток післяопераційних ускладнень (Клінічна хірургія. – 2021. – 88 (9-10). – стор.3 – 10).[*Dronov O. I. Preoperative biliary decompression in patients with obstructive jaundice of tumor genesis, complicated by cholangitis, and its impact on the development of postoperative complications (Clinical Surgery. – 2021. – 88 (9-10). – pp.3 – 10).*]

4. Минимально инвазивная хирургия патологии желчных протоков: Монография/ М.Е. Ничитайло, В.В. Грубник, и др. – К.: «Медицина», 2013.- 295с. [*Minimally invasive surgery of bile duct pathology: Monograph / M.E. Nychytaylo, V.V. Grubnyk, et al. – K.: "Medicine", 2013.- 295p.*]

5. Aithal G.P., Watkins P.B., Andrade R.J. Case definition and phenotype standardization in drug-induced liver injury. *Clin. Pharmacol. Ther.* 2011; 89 (4): 806—15.

6. American Society of Gastrointestinal Endoscopy (ASGE) Preparation of patients for endoscopy of the gastrointestinal tract // *Gastrointest Endosc.* 1998. 48: 691–4. [PubMed]

7. An overview of animal models for investigating the pathogenesis and therapeutic strategies in acute hepatic failure / M. J. Tunon [et al.] // *World J. Gastroenterol.* – 2009. – Vol. 15. – P. 3086-3098. 4.

8. Animal models of fulminant hepatic failure: a critical evaluation / P.N. Newsome [et al.] // *Liver Transpl.* – 2000. – №6. – P. 21-31. 5.

9. Bausch D, Keck T. Minimally Invasive Surgery of Pancreatic Cancer: Feasibility and Rationale. *Visc Med.* 2018 Dec;34(6):440-3. doi: 10.1159/000495324
10. Bottger T.C., Junginger T. Factors affecting morbidity and mortality after pancreatoduodenectomy: a critical analysis of 221 resections // *J Surg.* 1999. 23: 164–71.
11. Bramhall S.R. Aetiology and outcome of acute liver failure. *Hepato-Pancreato-Biliary (Oxford).* 2009; 11 (5): 429—34.
12. Cahill C.J., Pain J.A., Bailey M.E. Bile acid salts, endotoxin and kidney function in mechanical jaundice // *Surg Gynecol Obstet.* 1987. 165: 519–22.
13. Cai H, Peng B. [State-of-the-Art and Development Trends of Minimally Invasive Pancreatic Surgery]. *Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban.* 2020 Jul;51(4):441-5. doi: 10.12182/20200760601.
14. Evans DB. The Complexity of Neoadjuvant Therapy for Operable Pancreatic Cancer: Lessons Learned From SWOG S1505. *Ann Surg.* 2020 Sep 1;272(3):487. doi: 10.1097/SLA.0000000000004131. PMID: 32657915.
15. Greig J.D., Krukowski Z.H., Matheson N.A. Surgical morbidity and mortality in one hundred and twenty-nine patients with mechanical jaundice // *Br J Surg.* 1988. 75: 216–9. [PubMed]
16. Kanno A, Masamune A, Hanada K, Kikuyama M, Kitano M. Advances in Early Detection of Pancreatic Cancer. *Diagnostics (Basel).* 2019 Feb 05;9(1). doi: 10.3390/diagnostics9010018
17. Karkhanis J., Lee W.M., Brown R.S. Steroid use in drug induced and cryptogenic causes of acute liver failure. *Am. Assoc. Study Liver Dis.* 2008; 48 (4): 446—7 .
18. Martins P. N. Rodent models of partial hepatectomies / P.N. Martins, T.P. Theruvath, P. Neuhaus // *Liver Int.* – 2008. – Vol. 28. – P. 3-11.
19. Metformin Ameliorates Acetaminophen Hepatotoxicity via Gadd45 β -Dependent Regulation of JNK Signaling in Mice / Y. H. Kim [et al.] // *J. Hepatol.* – 2015. – Vol. 63. – P. 11.
20. Mizrahi JD, Surana R, Valle JW, Shroff RT. Pancreatic cancer. *Lancet.* 2020 Jun 27;395(10242):2008-20. doi:10.1016/S0140-6736(20)30974-0. PMID: 32593337.
21. Pain J.A., Cahill S.J., Bailey M.E. Perioperative complications of mechanical jaundice: therapeutic considerations // *Br J Surg.* 1985. 72 : 942–5. [PubMed]
22. Peters P.U., Khudik V.A., Hess K.R., Lee J.E., Here hedge N., Lahuti S. et al. The effect of preoperative decompression of the biliary tract on the incidence associated with pancreatoduodenectomy in 300 consecutive patients // *Ann Surg.* 2001; 234 : 47–55.
23. Shen Z, Tian L, Wang X. Treatment of pancreatic head cancer with obstructive jaundice by endoscopy ultrasonography-guided gastrojejunostomy: A case report and literature review. *Medicine (Baltimore).* 2018;97(28):e11476. doi:10.1097/MD.00000000000011476
24. Sohn T.A., Yeo C.J., Cameron J.L., Pitt H.A., Lillemoe K.D. Do preoperative biliary stents increase complications after pancreatoduodenectomy? // *J Gastrointest Surg.* 2000; 4: 258–67.
25. Tonsil-derived mesenchymal stem cells alleviate concanavalin A-induced acute liver injury / K.H. Ryu [et al.] // *Exp. Cell Res.* – 2014. – Vol. 1. – P. 143-154.
26. The ISTH Releases Interim Guidance on Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia (VITT) <https://www.isth.org/news/561406/>
27. World Health Organization. Quality of life group. What is it Quality of life? // *Wid.Hlh.Forum.* - 1996. - Vol. 1.

Внесок авторів / authors' contribution

Концептуалізація: **Власенко Д. А** написання статті, статистична обробка матеріалів
Дронов О.І. Всі автори прочитали й погодились з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Не потрібен.

Заява про поінформовану згоду /Informed Consent Statement

Не потрібна

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Відсутній

Використання штучного інтелекту – не використовували

Робота надійшла до редакції 30.05.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування